

Kristus Dalam Nubuatan Perjanjian Lama

Pieter G.O. Sunkudon

E-mail: pietersunkudon@gmail.com
Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Palu

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 29, 2023
Revised Juni 29, 2023
Accepted Juni 29, 2023
Available online Juni 29, 2023

Keywords: *Prophecy, Christ (Messiah), protevangelium, genealogy, Son of God, The Divine, suffering, death, resurrection.*

Kata Kunci: Nubuat, Kristus (Mesias), protevangelium, silsilah, Anak Allah, Yang Ilahi, penderitaan, kematian, kebangkitan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2023 by Author. Published by Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Palu

ABSTRACT

There are so many prophecies about the Messiah/Christ in the Old Testament. This fact is very reasonable, considering the entire Bible message is centered on the promise of restoration through Christ. Understand the fundamental interests of the prophecies about Christ can be said to be urgent, because it relates to one of the fundamental doctrines of Christianity. This descriptive article discusses the Old Testament prophecies concerning the Messiah/Christ completely fulfilled in Jesus.

ABSTRAK

Terdapat begitu banyak nubuat tentang Mesias/Kristus dalam Perjanjian Lama. Fakta ini sangatlah wajar, mengingat keseluruhan pesan Alkitab berpusat pada janji pemulihan melalui Kristus. Memahami kepentingan mendasar dari nubuat-nubuat tentang Kristus dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mendesak, karena hal tersebut berhubungan dengan salah satu doktrin fundamental dalam Kekristenan. Artikel deskriptif ini membahas secara lengkap nubuat-nubuat Perjanjian Lama mengenai Mesias/Kristus yang sepenuhnya tergenapi dalam Yesus.

1. PENDAHULUAN

Sebelum membahas tema di atas lebih jauh, ada dua hal yang penting untuk dijelaskan terlebih dahulu, guna memberi penerangan sekaligus batasan dalam pembahasan kedepan. Pertama mengenai “nubuat,” yang kedua mengenai “terminologi Kristus dalam Perjanjian Lama.”

Istilah “nubuat” berasal dari kata Yunani *prophetes*, dari kata *pro* (“sebelum” atau “untuk”) dan *phemi* (“berbicara”). Seorang nabi (Ing. *Prophet*) adalah seseorang yang memproklamkan sesuatu hal yang belum terjadi, atau seseorang “yang berbicara untuk,” yaitu, dalam nama (Allah).¹

Dalam Perjanjian Lama, paling tidak ada tiga istilah yang paling sering digunakan untuk seorang nabi: *ro'eh*, *nabi*, dan *hozeh*. Yang pertama dan terakhir dibedakan oleh nuansa karakter atau kebiasaan sementara dari sebuah visi. Nabi (dia sebagai saksi atau kesaksian) disesuaikan dengan ciri misi kenabian.

Pada dasarnya, nubuat secara umum berarti Allah berkomunikasi dengan umat di sepanjang sejarah Alkitab. Kisah nubuatan, dari Kejadian sampai Wahyu, adalah kisah tentang Allah berbicara kepada umat melalui pembawa berita (kurir) manusia. Melalui para nabi, Allah menuntun para raja dan umat dengan mengatakan kepada mereka bagaimana harus bertindak dalam situasi tertentu, menegur umat

¹A. Lamorte, dan G.F. Hawthorne, “Propechy, Prophet,” Dalam *Evangelical Dictionary of Theology*, Peny., Walter A. Elwell (Grand Rapids: Baker Book House, 1985), 886-887. [terj. Langsung. Selanjutnya setiap literatur berbahasa asing diterjemahkan langsung oleh penulis].

ketika mereka tidak taat, memprediksikan peristiwa yang akan datang, dan membuktikan bahwa hanya Dialah Penguasa sejarah dan Allah yang memiliki hubungan secara personal dengan umat-Nya.²

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode studi pustaka sebagai metodologi yang melibatkan proses pengumpulan, seleksi, pembacaan kritis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian yang sedang diinvestigasi. Metode penelitian pustaka merupakan pendekatan yang difokuskan pada kajian dan analisis sumber-sumber literatur yang relevan terhadap topik penelitian yang sedang dikaji. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, seleksi, pembacaan kritis, dan sintesis informasi dari berbagai referensi pustaka yang terkait dengan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Tahap awal dalam metodologi penelitian pustaka adalah mengumpulkan literatur yang relevan melalui berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, tesis, atau publikasi lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah itu, peneliti akan melakukan seleksi terhadap literatur yang paling relevan dan berkualitas tinggi untuk dimasukkan dalam penelitian. Proses seleksi ini didasarkan pada kriteria tertentu, seperti kebaruan informasi, metode penelitian yang digunakan, atau otoritas penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi Kristus Dalam Perjanjian Lama

Kristus adalah istilah yang diambil dari kata Yunani *Christos*, artinya “diurapi.” Istilah ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani *mashiah*. Biasa digunakan sehubungan dengan suatu upacara yang dilakukan terhadap seseorang yang diberi tugas khusus.

Dalam Alkitab tercatat beberapa jabatan yang peneguhannya dilakukan dengan cara diurapi (dengan minyak), yakni imam (Kel. 28:41; 40:15; Bil. 3:3), nabi (1 Raj. 19:16), dan raja (1 Sam. 9:16; 16:3; 2 Sam. 12:7; lih. juga Yes. 45:1). Semuanya merupakan jabatan yang kudus sekaligus terhormat.

Sang Kristus (atau Mesias) adalah yang diurapi “melebihi teman-teman sekutunya” (Mzm. 45:7). Kristus ini adalah pemangku tiga jabatan di atas. Meskipun istilah *Mesias* (“yang diurapi”), dalam Perjanjian Lama hanya disebutkan dua kali (Dan. 9:25,26), demikian juga dalam Perjanjian Baru (Yoh. 1:47 dan 4:25), namun kenyataannya Sang Mesias itulah yang merupakan pusat seluruh pembicaraan di sepanjang Perjanjian Lama.

Janji besar pertama (Kej. 3:15) dapat dikatakan, memuat seluruh nubuat yang dicatat dalam seluruh Perjanjian Lama mengenai kedatangan Kristus (atau Mesias) dan pekerjaan besar yang harus diselesaikan-Nya di dunia. Nubuat tersebut menjadi semakin nyata dan terpenuhi seiring berjalannya waktu. Periode pernyataan nubuatan yang berbeda telah menunjuk pada satu titik yang semakin jelas, sejak periode para patriarkh; periode Musa; periode Daud; sampai periode para nabi. Berdasarkan nubuat dalam

²W.A. Grudem, “Propechy, Prophets,” Dalam *New Dictionary of Biblical Theology*, Peny. T. Desmond Alexander (Leicester: Inter-Varsity Press, 2000), 701-710.

Kanon Perjanjian Lama, pengharapan orang Yahudi terus hidup dari generasi ke generasi hingga “genap waktunya,” ketika Mesias itu datang, “lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. . . . untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat (Gal. 4:4-5).” Akhirnya, janji tentang Kristus (Mesias) itu, telah digenapi dalam diri Yesus dari Nazaret (Mat. 26:54; Mrk. 9:12; Luk. 18:31; 22:37; Yoh. 5:39; Kis. 2:1; 16:31; 26:22,23), yang lahir di Betlehem pada masa pemerintahan Kaisar Agustus (Luk. 2:1).

Nubuat Tentang Kelahiran-Nya

Protevangelium

Kejatuhan manusia adalah peristiwa yang paling tragis dalam sejarah. Manusia yang seharusnya menjadi rekan kerja Allah, berbalik arah, melawan Allah. Kebebasan yang dimilikinya digunakan secara tidak bertanggungjawab, sehingga berakibat fatal, bukan saja terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap seluruh ciptaan.

Perkataan Allah kepada Iblis dalam Kejadian 3:15, telah disebut *protevangelium*, atau Injil pertama. Sebab di sinilah pertama kalinya kedatangan Penebus diperkenalkan dalam Alkitab. Bagi umat Allah di Perjanjian Lama, nats ini dapat dianggap sebagai “mercusuar” pengharapan (Gal. 4:1-4); bagi Iblis, ini merupakan pernyataan perang dan merupakan puncak penghukuman Allah (Rm. 16:20); dan kepada Hawa, inilah jaminan pengampunan baginya, dan bahwa Allah akan memakai seorang perempuan untuk membawa sang Penebus ke dalam dunia (1 Tim. 2:13-15).³

Perempuan dalam janji kedatangan Mesias adalah hal yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana Yesaya dalam Yesaya 7:14 mengemukakan suatu pertanda, yang kemudian digenapi sepenuhnya dalam diri Maria (Mat. 1:23). Menarik karena merupakan penyebutan yang tidak biasa dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal. Mengingat konteks penerima pertama firman ini adalah orang Yahudi. Pernyataan yang progresif kemudian menguak misteri tentangnya bahwa kelahiran Mesias yang dijanjikan ini bukanlah disebabkan oleh kerjasama antara pria dan wanita.

Dalam Injil pertama inilah janji anugerah telah dikemukakan Allah, yakni tentang Kristus yang adalah pembawa kelepasan bagi manusia berdosa, seorang yang membebaskan, dari kuasa Iblis kepada kemerdekaan yang kekal dan sejati.⁴

Genealogi

Meski secara biologis, Kristus bukanlah hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam hal keabsahan-Nya sebagai Sang Mesias yang dijanjikan kepada beberapa “sahabat” Allah, serta hal lain yang berhubungan dengan itu, maka Ia harus lahir dalam garis keturunan manusia yang sesuai dengan perjanjian semula.⁵ Sebab jika tidak demikian maka penggenapan nubuat tentang-Nya tidaklah lengkap dan memenuhi syarat.

Berdasarkan Kejadian 12:3, secara samar-samar, menunjuk kepada Abraham sebagai nenek moyang Kristus. Dalam panggilan Abram ini, janji berkat dan menjadi berkat dikemukakan Allah. Berkat

³PC Study Bible 5: Warren W. Wiersbe, "Old Testament/Pentateuch," dalam *The Bible Exposition Commentary*. Vol. I (Colorado: Cook Communications Ministries, 2001). (CD ROM)

⁴PC Study Bible 5: Matthew Henry, "Matthew Henry's Commentary on The Whole Bible/Genesis to Deuteronomy," dalam *Matthew Henry's Commentary*. Vol. I. CD Rom. t.t.

⁵Lihat perjanjian Abraham, Musa, dan Daud.

yang komplis dan berharga telah disediakan bagi Abram, tentu saja dengan catatan, Abram (dan keturunannya) harus menaati semua aturan-Nya.

Henry mencatat, ada enam berkat yang dijanjikan Allah kepada Abram dan keturunannya. Pertama, "Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar;" kedua, "Aku akan memberkati engkau;" ketiga, "Aku akan membuat namamu mashyur;" keempat, "engkau akan menjadi berkat;" kelima, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau;" dan keenam, "olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat."⁶

Janji berkat yang keenam di atas menunjuk kepada Mesias yang dijanjikan itu, sekaligus memuncaki seluruhnya. Kristus adalah berkat bagi dunia, yang diberikan melalui Abram, dari Sara istrinya (Kej. 17:19), selanjutnya semakin mengerucut, dari keturunan Yakub (Bil. 24:17-19), keturunan Yehuda (Kej. 49:10), kemudian dipertegas dalam perjanjian Allah dengan Daud, bahwa kerajaannya akan kokoh selama-lamanya (2 Sam. 7:12-16; band. Luk. 1:32,33).

Garis keturunan Mesias ini, dalam tulisan para nabi ditegaskan lagi dengan sebutan yang menunjuk kepada Daud sebagai nenek moyang Sang Mesias. Istilah "tunas Daud," "dari tunggul Isai," dan "Sang Tunas" populer digunakan (lih. Yes. 4:2; 11:1; Yer. 23:5; 33:15; Zak. 3:8; 6:12, 13).

Mikha kemudian melanjutkan dengan menyebutkan nama tempat secara spesifik untuk menunjukkan tempat kelahiran Mesias (Mik. 5:1). Nama ganda Bethlehem Efrata disebutkannya untuk mengantisipasi kekeliruan penafsiran, mengingat ada dua Bethlehem di daerah Kanaan (band. Yos. 19:15). Tempat ini merefleksikan lambang kesukuan bagi komunitas Bethlehem sekaligus mempererat ikatan pertalian keluarga Daud. Ini juga menghubungkan raja mesianik masa depan kepada asal-usulnya, yaitu keluarga Daud.

Nubuat Tentang Natur-Nya

Beberapa sebutan bagi Kristus yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama bukanlah sekadar memberi panggilan saja, namun lebih dari itu, masing-masing bermakna dalam. Berikut adalah paparan tentang nubuat yang berhubungan natur Sang Kristus.

Nama-nama⁷ Istimewa-Nya

Dalam 7:14, Yesaya menyebutkan "seorang anak" yang akan diberi nama "imanuel," dari dua kata Ibrani *immānū ēl* yang berarti "Allah menyertai kita" (Ingg. "*God with us*") atau "bersama kita adalah Allah" (Ingg. "*with us is God*"). Dapat juga dipahami sebagai, "Allah dalam natur kita," "Allah berdamai dengan kita, dalam suatu perjanjian." Nama yang sekaligus menubuatkan kehadiran Allah di tengah dunia. Ini telah digenapi ketika mereka menyebut-Nya *Yesus Juruselamat* (Mat. 1:21-25), sebab siapakah yang dapat "menyelamatkan manusia dari dosa?"

Kemudian dalam Yesaya 9:6 dua hal mengenai Kristus dideklarasikan, yakni kemanusiaan ("*A Child is born*") dan ke-Allah-an ("*A Son is given*"). Sang nabi melihat kepada masa kerajaan di mana Mesias

⁶Henry, *Matthew Henry's Commentary*.

⁷Horton and Hurlburt telah mendaftarkan nama-nama Kristus, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. T.C. Horton dan Charles Hurlburt, *The Names Of Christ*. Disunting oleh James S. Bells Jr. (Chicago: Moody Bible Institute of Chicago, 1994).

akan memimpin dalam kebenaran dan keadilan di atas tahta Daud. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa pemerintahan dan tahtanya akan berdiri selamanya (2 Sam. 7:16), dan hal ini dipenuhi secara literal dalam Yesus Kristus (Luk. 1:32-33; Zak. 9:9), yang pada suatu hari nanti akan memimpin dari Yerusalem (Yes. 11:1-5; Jer 23:5-8; 30:8-10). Kerajaan ini disebut "*the Millennium*," yang berarti "seribu tahun." Frase ini dipakai enam kali dalam Why. 20.⁸

Istilah *yô`ëc* adalah sebuah kata kerja dari akar kata, *yá`ac* (menasehati), dengan bentuk *qal partisip*, yakni suatu bentuk kata kerja yang dapat membentuk kata benda. Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai, "*wonder: extraordinary*," sulit untuk dimengerti, dalam hal ini Allah berperkara dengan umat-Nya (Yes. 29:14). Jadi, jika namanya adalah "ajaib" maka tidak akan ada hal yang tidak baik tentang kepemimpinan-Nya! Sebagai Penasehat, Ia memiliki kebijaksanaan untuk memimpin secara adil, dan sebagai Allah yang Perkasa, Dia memiliki kuasa untuk melaksanakan rencana-rencana-Nya yang bijak.

Masih terjadi perdebatan dalam penerjemahan kedua kata ini, ada memisahkan keduanya dan menerjemahkan nama-Nya "Ajaib" dan "Penasehat." Namun kebanyakan ahli cenderung memahami keduanya sebagai berhubungan, sehingga singkatnya dapat diterjemahkan "keajaiban seorang penasehat" (*wonder of a counsellor*), predikat suatu kepemimpinan yang ideal.

Nama *éI GiBBôr - The mighty God*, sedang menunjukkan bahwa pribadi yang akan datang sebagai Mesias adalah Allah sendiri. Allah yang kuat, dikatakan sebagai *GiBBôr* yang juga dapat berarti pejuang, tentara, pahlawan yang gagah perkasa. Memang selama hidup-Nya di dunia, Yesus Kristus tidak pernah terlihat seperti yang dideskripsikan di sini. Namun sebagaimana yang dikatakan Paulus, "melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia (Flp. 2:7)." Kata "mengosongkan" diambil dari kata *kenosis*, yang berarti Kristus merendahkan dirinya, secara literal dapat dipahami, sebagai tindakan "me-nonaktifkan" kuasa-Nya secara besar-besaran (sekalipun Ia adalah Allah yang Perkasa.)

"Bapa Kekal" bukanlah menunjukkan bahwa anak itu juga adalah seorang bapa. Sekalipun dalam beberapa terjemahan disebut "*Everlasting Father*," adalah lebih baik jika frase ini (*ábi`ad*) diterjemahkan "Bapa dari Kekekalan" ("*Father of eternity*"). Bagi orang Yahudi, kata "bapa" dapat berarti "pembuat" ("*originator*") atau "sumber" ("*source*"). Sebagai contoh, Iblis adalah "bapa (originator) dusta" (Yoh. 8:44, NIV). Yesus adalah "Bapa dari kekekalan (*the Father of eternity*)."⁹

Mengenai istilah yang diterjemahkan dengan kata "kekal," menurut Archer, istilah "*ad*" dan "*ólám*" rupanya bersinonim dan bahkan bisa saling menggantikan tanpa perubahan arti." Sebutan *ábi`ad* bukan dalam arti kekekalan yang tak berawal serta berakhir (sebagaimana sebutan untuk Allah), melainkan dalam arti seluruh rentang waktu antara permulaan penciptaan hingga yang paling akhir. Yakni menunjuk kepada Kristus sebagai Pencipta dunia-dunia yang dipandang sebagai kesinambungan atau rentangan waktu (lih. Yoh. 1:3 – "segala sesuatu dijadikan oleh Dia")¹⁰

Secara ringkas istilah Raja (Ing. *Prince*) = "dalam Yesaya 9:6, adalah nama yang diberikan kepada anak yang merepresentasikan Mesias di masa depan. Termin "*Prince of Peace*" berarti suatu posisi

⁸PC Study Bible 5: Warren W. Wiersbe, *The Bible Exposition Commentary: Old Testament* © 2001-2004 by

⁹PC Study Bible 5: Warren W. Wiersbe, *The Bible Exposition Commentary: Old Testament* © 2001-2004

¹⁰Gleason L. Archer, "kekal," dalam *Encyclopedia of Bible Difficulties* (Grand Rapids: Zondervan, 1982), 454.

tertinggi dan kepemimpinan yang penuh kedamaian dari seorang raja Mesias: gelar tertinggi manusia dalam keadaan yang paling ideal.”

Dalam Perjanjian Lama, paling tidak ada sepuluh istilah Ibrani yang diterjemahkan dengan istilah *prince* (“raja/pangeran/petinggi”) (1) *sar*; (2) *nasi*;(3) *nadhibh* (4) *naghidh*; (5), (6) *razon*; dan *rozen*; (7) *nacikh*; (8) *qatsin*; (9) *shalish* (10) *chashmannim*.¹¹

Yang akan dijelaskan di sini hanyalah istilah yang dipakai dalam Yesaya 9:6, yakni kata *Sar*. Kata Ibrani *Sar*, dalam Perjanjian Lama memang berarti “raja” atau “pangeran (Ing. *prince*)” namun demikian, adalah penting untuk menelusuri penggunaannya dalam beberapa konteks yang ternyata cukup variatif dan menarik.

Sar secara umum dipakai (a) kepada orang yang memiliki gelar bangsawan atau seorang penguasa: Ams. 8:16; Yes. 32:1. Dalam beberapa bagian istilah *sar* juga menunjuk kepada seorang yang memimpin (Hak. 7:25). (b) pengurus tertinggi dalam istana (Kej. 12:15). Para duta negara (Yer. 36:14); para gubernur (1 Raj. 20:14). (c) keimaman (1 Taw. 24:5) (lih. juga Yes. 43:28). (d) seorang pemimpin yang meraih keberhasilan besar (2 Sam. 3:38) –suatu gelar kehormatan. Dalam percakapan pada umumnya, “a *prince*” adalah seorang yang kaya (band. Ay. 34:19).

Jika melihat penggunaannya dalam Alkitab dapat ditemukan sebagai berikut. Dalam Yosua 5:14 menunjuk pada seorang tentara misterius berhadapan dengan Yosua dekat Yerikho menyebut dirinya “Panglima Balatentara TUHAN.” (“*prince of the host of Yahweh*”): suatu gelar militer tertinggi dipakai oleh seorang “manusia super.” dalam Yesaya 9:6, nama ini diberikan kepada Sang anak yang hadir sebagai Kristus di masa depan. Termin “Raja Damai” (“*Prince of Peace*”) menunjuk kepada posisi tertinggi dan pemerintahan yang damai oleh seorang raja Mesianik: gelar tertinggi seorang manusia dalam keberadaan yang paling ideal.

Dalam Daniel 8:11 sekali lagi, seperti dalam Yosua 5:14, nampak frase “panglima balatentara” (“*prince of the host.*”). Dalam Daniel 8:25 “Raja segala raja” (“*the prince of princes*”) menunjuk kepada Allah sendiri: gelar tertinggi manusia dalam bentuk absolut digunakan terhadap Allah.

Dibandingkan dengan Daniel 10:21, ada penyebutan, “Mikhael, pemimpinmu” (“*Michael your prince*”). Di sini Michael sang pemimpin para malaikat itu disebut sebagai pemimpin orang-orang Yahudi. Dalam pasal 10:13, para pimpinan supra natural bangsa-bangsa yang melawan Allah disebut “*the prince of the kingdom of Persia*” (band. 10:20, “*the prince of Persia,*” “*the prince of Greece*”).¹²

Melihat dari penggunaannya di beberapa konteks, ada hal yang unik mengenai istilah ini, yakni penggunaannya terhadap kepemimpinan yang bersifat supranatural. Dari sepuluh istilah yang menunjuk “petinggi,” istilah yang paling sering digunakan untuk subyek-subyek supranatural adalah *Sar*. Dan Mesias yang dideskripsikan dalam Yesaya 9:6 ini memiliki gelar *Sar-šālôm* (*Prince of peace*).

Anak Allah

Nubuatan yang menampakkan natur Kristus juga terlihat dalam beberapa bagian lain. Status-Nya sebagai Anak Allah dikemukakan dalam Mazmur 2:7, demikian pula dalam beberapa bagian lainnya

¹¹BW07: “prince” dalam *ISBE Bible Dictionary*. (CD ROM)

¹²BW07: “prince” dalam *ISBE Bible Dictionary*. (CD ROM)

(band. 2 Sam. 7:14; 1 Taw. 17:13; 22:10; 28:6; Hos. 11:1). Kristus disebut “Anak-Ku” oleh Allah bukanlah berarti, bahwa Ia merupakan hasil hubungan biologis antara Allah dan sang ibu, seperti dalam kisah-kisah mitologi Yunani.¹³

Dalam Perjanjian Lama, istilah “anak Allah” dapat menunjuk pada beberapa subyek, malaikat (Ay. 1:6; Kej. 6:2-4)¹⁴ dan manusia (Hos. 1:10). Untuk memahami makna sebutan ini lebih dalam, maka penting untuk melihatnya lebih luas.¹⁵ Dalam Perjanjian Baru, frase ini seringkali menunjuk pada pengangkatan orang percaya sebagai anak oleh Allah, yang dikenal dengan istilah adopsi (*adoption*) (Rm. 8:14,19; 2 Kor. 6:18; Gal. 4:5,6; Flp. 2:15; 1 Yoh. 3:1,2).

Frase “Anak Allah” dipakai sekitar tiga puluhan kali sebagai gelar Kristus.¹⁶ Gelar ini “dipasangkan” kepada-Nya bukanlah karena proses kelahiran-Nya yang ajaib, bukan juga karena inkarnasi, kebangkitan, ataupun kebesaran-Nya sebagai tangan kanan Allah. Istilah ini menunjuk pada natur-Nya, bukan pada tugas-tugas yang diemban-Nya. Gelar ini sedang membicarakan kesetaraan-Nya dengan Allah. Menyebut Kristus “Anak Allah” adalah menegaskan natur keilahian-Nya.

Kristus adalah pribadi kedua dari Tritunggal, oleh sebab hubungan-Nya yang bersifat kekal dengan Allah sebagai Pribadi pertama dalam Tritunggal. Ia adalah Anak Allah dalam hal natur ilahi-Nya, dalam hal natur kemanusiaan-Nya, Ia adalah Anak Daud (Rm. 1:3,4 band. Gal. 4:4; Yoh. 1:1-14; 5:18-25; 10:30-38). Pada akhirnya, wahyu yang progresif menyatakan bahwa Kristus adalah Anak Allah sebelum inkarnasi-Nya, dan bahwa klaim Kristus terhadap gelar ini menunjukkan kesetaraan-Nya dengan Allah.

Keilahian-Nya

Natur ilahi-Nya, secara profetik, juga nampak dalam beberapa bagian, antara lain Mazmur 45:7, 110:1; Mik. 5:2. Dalam bagian ini, penulis mencoba membahas nats tersebut satu persatu sebagai usaha telaah yang induktif untuk mendeskripsikan sosok Kristus secara Alkitabiah.

Mazmur 45 termasuk koleksi mazmur yang digubah oleh anak-anak Korah (lih. Ay. 1), yang merupakan bagian jilid dua, dan berbicara tentang keruntuhan Israel kemudian pemulihannya (bagian ini meliputi Mazmur 42 – 72).¹⁷

Dalam Mazmur 45:7, sebagai “yang diurapi,” dapat disimpulkan bahwa Kristus adalah penguasa kekal, tahta-Nya “tetap untuk seterusnya dan selamanya” (lih. Ibr. 1:8,9). Versi Inggris (NIV) menerjemahkan ayat ini dengan “*Your throne, O God, will last for ever and ever;*” (tahta-Mu, ya Allah, tetap untuk selama-lamanya). Terlihat bahwa, Yang Diurapi itu disebut “Allah” dibedakan dengan “Allahmu” dalam ayat berikutnya. Sekali lagi ini dapat dianggap wajar, jika memahami konsep Trinitas.¹⁸

Hal mengejutkan memang muncul dalam nats ini, pemazmur menyebut raja sebagai *Elohim*. Hal ini tidak sepenuhnya unik. Ungkapan senada juga muncul dalam bagian Perjanjian Lama lainnya.

¹³Contohnya kisah Herkules, Perseus, dan sebagainya.

¹⁴Untuk nats Kej. 6:2-4 masih diperdebatkan hingga kini, namun penulis memiliki argumentasi tentang keyakinan ini, yang mungkin akan dijelaskan di waktu mendatang.

¹⁵Maksudnya adalah penafsiran “teologikal” sebagaimana pada enam prinsip penafsiran (literal, gramatikal, kontekstual, historikal, teologikal, dan tujuan penulisan). Lih. Saparman, *Belajar Alkitab* (Yogyakarta: STII Press, 2007).

¹⁶Istilah “anak Allah” yang dipakai untuk ciptaan, baik kepada malaikat maupun manusia, selalu dalam bentuk jamak. Sedangkan semua yang berbentuk tunggal, selalu menunjuk pada Pribadi Kedua dari Tritunggal. Dengan satu pengecualian dalam Lukas 3:38, yang menunjuk kepada Adam.

¹⁷Lih. Pembagian keterangan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1994).

¹⁸PC Study Bible 5: F. Delitzsch, *Psalms, in Commentary of The Old Testament*, Vol. 5, by C.F. Keil and F. Delitzsch, translated by Francis Bolton (Massachusetts: Hendrickson Publisher, Inc., 1996). (CD ROM)

Hakim pada zaman Musa juga disebut dengan cara ini, hanya sebagai wakil Allah (lih. Kel. 21:06; 22:8-9; Mzm. 82:1). Bagi pemazmur, sebagai wakil Allah, raja ini akan memiliki tahta kekal dan pemerintahan benar (tongkat keadilan), Karena dia mencintai keadilan dan membenci kejahatan, Tuhan telah memberkati dia dengan sukacita berlimpah.

Tidak diragukan lagi Mazmur 45:6-7 mengacu pada janji tahta abadi bagi keluarga Daud (lih. 2 Sam. 7:16) yang akan digenapi dalam Yesus Kristus ketika Ia kembali untuk memerintah selamanya. Kutipan dalam Ibrani 1:8-9 mengacu pada peninggian dan kekuasaan Kristus. Menjawab pertanyaan, apakah pemazmur menggunakan kata *Elohim* untuk Tuhan atau wakil-Nya sebagai manusia, penulis Ibrani menegaskan bahwa itu menunjukkan perbedaan penting antara Putra dan para malaikat (lih. Ibr 1:5,7).¹⁹

Keilahian Sang Kristus juga nampak dalam nyanyian Daud dalam Mazmur 110. Sebutan "tuan" dari kata Ibrani *'ādōn* berarti "tuan" untuk manusia, seperti seorang pemilik, suami, ayah, nabi, imam, raja, dan sebagainya. Tetapi juga, istilah ini sering dipakai untuk Allah, Tuhan Allah, Penguasa seluruh bumi, Tuhan di atas segala tuan. Bahkan hingga kini orang Yahudi tidak menyebut Yahweh untuk *yhwh* melainkan *'ādōnāy*.²⁰

Perkataan Yesus sendiri (Mat. 22:44), Petrus dalam khotbahnya (Kis. 2:33-35; 5:30-31), Paulus (Rm. 8:34), dan penulis Ibrani (10:13) mengafirmasikan bahwa Mazmur yang dikutip tujuh kali dalam Perjanjian Baru ini, berbicara tentang ke-Tuhanan Mesias. Akhirnya, tema keilahian Kristus juga dinubuatkan oleh Mikha dalam 5:1, asal usulnya yang "sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala," menunjukkan kekekalan-Nya yang hanya milik Allah (lih. Yoh. 1:1; Kol. 1:17; Why. 1:8).

Penderitaan & Kematian-Nya

Yesaya 53 berbicara tentang penderitaan Hamba TUHAN, menyatakan sesuatu yang seolah-olah kontras dengan keilahian-Nya, Ia akan disiksa hingga mati. Ia akan dipukuli dengan kejam, "tertikam oleh karena pemberontakan kita" dan "diremukkan oleh karena kejahatan kita" (Yes. 53:5). Namun penderitaan-Nya memberikan keselamatan dan kesembuhan (Yes. 53:5). Ia membisu di hadapan para penganiaya-Nya laksana seekor domba dibawa ke pembantaian. nyawa-Nya sebagai korban dosa (Yes. 53:10). Ia akan mati di antara penjahat-penjahat, dan kuburnya di antara orang kaya (Yes. 53:9).

Yesaya memberikan catatan yang teliti mengenai seluk beluk penderitaan dan kematian Kristus lengkap dengan sebab-musabab theologis bagi kematian-Nya -- Ia mati karena dosa-dosa manusia, untuk memuaskan tuntutan Allah. Bahkan pemeriksaan sepintas lalu terhadap catatan Perjanjian Baru menunjukkan bahwa semua seluk beluk nubuatan ini sudah digenapi.

Para pemazmur juga tidak melewatkan pokok penderitaan Kristus ini. Mesias akan ditinggalkan oleh Allah (Mzm. 22:2), dihina dan diejek (Mzm. 22:7-9), menanggung penderitaan yang tak terkatakan (Mzm. 12:15-17), segala tulang-Nya terlepas dari sendinya (Mzm. 22:15), Ia menderita kehausan (Mzm. 22:16), tangan dan kakinya ditusuk -- suatu petunjuk tentang penyaliban (Mzm. 22:17), pakaian-Nya dibagi-bagi dan jubah-Nya diundi (Mzm. 22:10), Ia harus mati (Mzm. 22:16). Ia akan dikhianati

¹⁹PC Study Bible 5: Allen P. Ross, "Psalms," dalam *Bible Knowledge Commentary*, Vol. 1, peny., John F. Walvoord dan Roy B. Zuck (Colorado: Cook Communications Ministries, 2000). (CD ROM)

²⁰PC Study Bible 5: Francis Brown, S.R. Driver, and Charles A. Briggs, "'ādōnāy" dalam *Brown-Driver-Briggs- Gesenius Hebrew and English Lexicon*. Biblesoft inc. 2006. (CD ROM)

oleh sahabat-Nya (Mzm. 41:10), difitnah (Mzm. 35:11) dan diludahi (Yes. 50:6), tulang-tulang-Nya tidak akan dipatahkan (Mzm. 34:21).

Perjanjian Baru mencatat penggenapan nubuatan itu, bahkan Kristus bernubuat tentang kematian-Nya. Ia berulang kali membicarakan penyaliban-Nya (Matius 12:38-42; 16:21; 17:22-23; 20:18-19; 26:31; Markus 8:31; 9:31; 10: 32-34; Lukas 9:22,44; 18:31-33; Yohanes 12:32-33).

Sifat kemanusiaan Kristus, selain nampak dalam kelahiran-Nya, penderitaan dan kematian-Nya juga jelas memberi keterangan tentang natur ini. Untuk menyelesaikan misi penyelamatan yang diemban-Nya, Ia harus menanggung penderitaan hingga mati di kayu salib. Sementara, jika Kristus hanya "ilahi" maka Ia tidak mungkin mengalami kematian, jadi solusinya, Ia haruslah bersifat fana.

Kebangkitan-Nya

Alkitab tidak saja menubuatkan penderitaan dan kematian-Nya. Beberapa bagian Perjanjian Lama juga cukup jelas berbicara tentang kebangkitan-Nya. Di antaranya yang penting ialah Mazmur 16:10, "Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan." Kesimpulan bahwa ayat ini berbicara tentang Kristus harus diambil berdasarkan keterangan Perjanjian Baru. Petrus, sesudah mengutip ayat ini dalam khotbahnya pada hari Pentakosta, menyatakan bahwa ayat ini bukan untuk Daud melainkan ditujukan kepada Kristus (Kisah Para Rasul 2:25-31). Demikian pula Paulus dalam khotbahnya di Antiokhia Pisidia (Kisah Para Rasul 13:34-37).

Kebangkitan Sang Mesias menunjukkan bahwa akhirnya Ia akan menang atas dosa dan kuasa jahat. Melihat konteksnya, Mazmur 22:23 (lih. juga Ibrani 2:12). Ayat ini (demikian juga dengan Ibrani 2:12) berbicara tentang kemenangan atas maut.

Mazmur 118:22-24 menulis tentang "batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjur." Juga ayat ini melukiskan kebangkitan sesudah penolakan. Yesaya 53:10 agaknya juga mengisyaratkan tentang kebangkitan-Nya. Sesudah menyebutkan kematian Hamba TUHAN, ayat itu meneruskan, "umurnya akan lanjut, dan kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya." Sulit melihat bagaimana ayat ini dapat digenapkan secara hurufiah sesudah kematian Kristus kecuali melalui kebangkitan.²¹

4. KESIMPULAN

Kendali Tuhan atas sejarah dunia adalah suatu kenyataan yang tidak terbantahkan. Jika tidak demikian, maka mustahil masa depan dapat dituliskan sedemikian, di sepanjang Perjanjian Lama, yang mana penulisannya meliputi kurun waktu sekitar dua ribu tahun oleh puluhan orang, yang berbeda latar belakang keluarga, pendidikan, profesi, dan sebagainya.

"Allah telah merencanakan penyelamatan manusia dengan sempurna," adalah merupakan prinsip yang mutlak harus diyakini orang percaya. Kedatangan Sang Kristus/mesias itu telah dituliskan jauh sebelum hal itu terjadi, sebagian besar janji ini telah digenapi (dalam kedatangan yang pertama), dan tidak satupun yang meleset. Nubuat-nubuat tersebut secara sempurna digenapkan oleh Yesus orang Nazaret itu. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk meragukan janji eskatologis Alkitab mengenai diri-Nya. Yesus pun berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa (Why. 1:8)."

²¹John F. Walvoord, *Yesus Kristus Tuhan Kita* (Surabaya: YAKIN, t.t.), 71-78.

REFERENSI

- Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2006.
- Archer, Gleason L. *Encyclopedia of Bible Difficulties*. Grand Rapids: Zondervan, 1982.
- Baker, Charles F. *A Dispensational Theology*. Disunting oleh Luzz Gaddi dan dan yang lainnya. Dialihbahasakan oleh Johan C. Pandelaki. Jakarta: Pustaka Alkitab Anugerah, 2009.
- Brown, Francis, S.R. Driver, and Charles A. Briggs. *Brown-Driver-Briggs- Gesenius Hebrew and English Lexicon*. Dalam *PC Study Bible (ver. 5) Formatted Electronic Database*. Biblesoft inc. 2006. (CD Rom)
- Delitzsch, F. *Psalms*. Vol. 5, in *Commentary of The Old Testament*, by C.F. Keil and F. Delitzsch, translated by Francis Bolton. Massachusetts: Hendrickson Publisher, Inc., 1996. Dalam *PC Study Bible (ver. 5) Formatted Electronic Database*. Biblesoft inc. 2006. (CD Rom)
- Grudem, W.A. "Propechy, Prophets." Dalam *New Dictionary of Biblical Theology*, disunting oleh T. Desmond Alexander, 701-710. Leicester: Inter-Varsity Press, 2000.
- Henry, Matthew. "Matthew Henry's Commentary on The Whole Bible/Genesis to Deuteronomy." *Matthew Henry's Commentary*. Vol. I. Dalam *PC Study Bible (ver. 5) Formatted Electronic Database*. Biblesoft inc. 2006. (CD Rom)
- Horton, T.C., and Charles Hurlburt. *The Names Of Christ*. Edited by Jr. James S. Bells. Chicago: Moody Bible Institute of Chicago, 1994. Dalam *PC Study Bible (ver. 5) Formatted Electronic Database*. Biblesoft inc. 2006. (CD Rom)
- Lamorte, A., dan G.F. Hawthorne. "Propechy, Prophet." Dalam *Evangelical Dictionary of Theology*, disunting oleh Walter A. Elwell, 886-887. Grand Rapids: Baker Book House, 1985.
- Ross, Allen P. *Psalms*. Vol. 1, dalam *Bible Knowledge Commentary*, oleh John F. Walvoord dan Roy B. Zuck, dialihbahasakan langsung oleh penulis. Colorado: Cook Communications Ministries, 2000. Dalam *PC Study Bible (ver. 5) Formatted Electronic Database*. Biblesoft inc. 2006. (CD Rom)
- Saparman. *Belajar Alkitab*. Yogyakarta: STII Press, 2007.
- Stamps, Donald, dan yang lainnya. *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*. Malang: Gandum Mas, 1994.
- Walvoord, John F. *Yesus Kristus Tuhan Kita*. Surabaya: YAKIN, t.t.
- Wiersbe, Warren W. "Old Testament/Pentateuch." *The Bible Exposition Commentary*. Vol. I. Colorado: Cook Communications Ministries, 2001. Dalam *PC Study Bible (ver. 5) Formatted Electronic Database*. Biblesoft inc. 2006. (CD Rom)
- ISBE Bible Dictionary*. Dalam *Bible Works (ver. 7)*. 2006. (CD ROM)